

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

2 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 2

ТОШКЕНТ-2022

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

1. Фирюза Абдурашидовна Мухитдинова ИНСОН ҚАДРИ ВА ШАЪНИНИ УЛУҒЛАГАН СИЁСИЙ ВА ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАРНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	5
2. Насиба Ибодуллаевна Абдуллаева ОЛИЙ ТАЪЛИМДАГИ БАДИЙ ТАЪЛИМНИНГ РИВОЖИДА “ДАСТГОҲЛИ РАНГТАСВИР” КАФЕДРАСИНИНГ АҲАМИЯТИ ВА РОЛИ.....	19
3. Абдурахмон Абдумўминович Абдухалимов ВОДИЙ ВИЛОЯТЛАРИ МАКТАБЛАРИДА МИЛЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИНГ ШАКЛЛАНИШ ВА РИВОЖЛАНИШ МАСАЛАЛАРИ.....	30
4. Шаҳноза Асатуллаевна Абдурахимова ЎЗБЕКИСТОН ССРДА ОЛИЙ МАЪЛУМОТЛИ ТИББИЁТ КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШ ҲОЛАТИ (1941-1991 ЙИЛЛАР).....	38
5. Очил Бўриев, Шерзод Искандаров АМИР ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР: САЙИДЛАР ҲОМИЙСИ.....	47
6. Dildora Do'stmurodova XIX-XX ASRLARGA OID FARFOR KOLLEKSIYALARINI TADQIQ ETISH (TOSHKENT MUZEYLARI FAOLIYATI ASOSIDA).....	54
7. Зариф Рашитович Зоиров ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ МУСИҚА ТЎҒРИСИДАГИ ФИКРЛАРИ.....	61
8. Шерзод Абдиганиевич Искандаров ЎЗБЕКИСТОН АРАБЛАРИНИНГ ЭТНОМАДАНИЙ ВА ДИНИЙ ЎЗЛИКНИ АНГЛАШИ.....	68
9. Шерзод Абдуғаниевич Искандаров ЎЗБЕКИСТОН АРАБЛАРНИНГ МОТАМ МАРОСИМ БИЛАН БОҒЛИҚ ТАОМЛАР.....	75
10. Гулрух Акмал қизи Касимова АРХИВ ҲУЖЖАТЛАРИДА ТИББИЁТ ХОДИМЛАРИНИНГ ҒАЛАБАГА ҚЎШГАН ҲИССАСИНИ ЁРИТИЛИШИ.....	81
11. Улуғбек Нигматов ТАСВИРИЙ САНЪАТДА КОМПОЗИЦИЯ.....	87
12. Махфуза Баҳриддиновна Маматова ШИМОЛИЙ ЧОЙ ЙЎЛИ ВА УНИНГ ТАРИХИНИ ЎРГАНИЛИШИ.....	92
13. Dilmurod Sunatovich Omonov SHULLUKTERA ARXEOLGIK YODGORLIGIDA 1989-YILGI OLIV BORILGAN ARXEOLGIK QAZISHMA ISHLARI.....	97
14. Абдилатип Абдирахимович Саримсоқов ЎЗБЕК ТАҚВИМИЙ МАРОСИМЛАРИ: ЧИЛЛА ВА УНИНГ ТАРКИБИЙ ҚИСМЛАРИ.....	104

15. Баходир Босимович Тўйчибоев ПЕТРОГЛИФЛАРНИ ҲУЖЖАТЛАШТИРИШДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ.....	109
16. Феруза Раҳмоналиевна Ҳасанова ЗИЁВИДДИН ҲАЗИНИЙ МЕРОСИ ВА УНИ МУЗЕЙЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	115
17. Холлиев А.Г. РОССИЯ ИҚТИСОДИЁТИДА БРИТАНИЯ САРМОЯСИ (XIX АСРНИНГ ОХИРГИ ЧОРАГИ – XX АСР БОШИ).....	121
18. Бахтиёр Халмуратов, Абдуллажон Пазилов ФАРҶОНА ВОДИЙСИ ЎЗБЕКЛАРИДА ШОМОНЛИК ЭЪТИҚОДИ: ТАРИХИЙ ЎЗГАРИШЛАР КОНТЕКСТИДА.....	131
19. Азамат Холмуратович Шаимкулов ҚАЙТА ҚУРИШ ДАВРИДА ОММАВИЙ АХБОРОТ ВОСИТАЛАРИ ВА ФУҚАРОЛАР МУРОЖААТИ.....	137
20. Назиржон Салижонович Якубов ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ КОНСТИТУЦИЯЛАРИ ВА САЙЛОВ ҲУҚУҚИ ТАРИХИДАН (Туркистон АССР, Хоразм ХСР, Бухоро ХСР ва Ўзбекистон ССР конституциялари мисолида).....	145
21. Сулайманова Сохиба Баходировна ИЛК ЎРТА АСРЛАР ЁЗМА МАНБАЛАРИДА СУҒД ВОҲАСИ ТАРИХИ.....	155

Зариф Рашитович Зоиров,
Термиз давлат университетининг
«Муסיқа таълими» кафедраси катта ўқитувчиси

ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ МУСИҚА ТЎҒРИСИДАГИ ФИКРЛАРИ

For citation: Zarif R. Zoirov, THOUGHTS OF EASTERN THINKERS ABOUT MUSIC. Look to the past. 2022, Special issue 2, pp.61-67

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7219643>

АННОТАЦИЯ

Шарқ муסיқашунослик илмининг шаклланишидаги энг ахамиятли даврлардан бири Шарқ уйғониш даври ҳисобланади. Бу давр X-XI асрларга тўғри келади. Ўрганилаётган даврда шеърият ва муסיқа назарий ҳамда амалий жиҳатдан бир-бирига яқинлашди ва уйғунлашиб кетди. Ушбу ҳолат кейинги асрларда яшаб ижод этган шоирлар, муסיқачилар ижодида яққол акс этди. Шарқ алломалари томонидан яратилган асарларда мустақил муסיқашунослик фани асослари, умумий муסיқашуносликка оид тушунчалар ишлаб чиқилди, атамалар тизими яратилди.

Калит сўзлар: муסיқа, Ибн Сино, Форобий, ал-Киндий, Беруний, Абу Абдуллох Хоразмий.

Зариф Рашитович Зоиров,
Старший преподаватель кафедры
«Музыкального образования»
Термезского государственного университета

МНЕНИЯ ВОСТОЧНЫХ МЫСЛИТЕЛЕЙ О МУЗЫКЕ

АННОТАЦИЯ

Одним из важнейших периодов в становлении науки восточного музыковедения является Восточное Возрождение. Этот период соответствует X-XI векам. В изучаемый период поэзия и музыка сблизилась и согласовались теоретически и практически. Эта ситуация ярко отразилась в творчестве поэтов и музыкантов, живших и творивших в последующие века. В трудах, созданных учеными Востока, были разработаны основы самостоятельной науки музыковедения, понятия, относящиеся к общему музыкознанию, создана система терминов.

Ключевые слова: музыка, Ибн Сина, Фараби, аль-Кинди, Беруни, Абу Абдулла Хорезми.

Zarif R. Zoirov,
Senior teacher of the Department of
«Music Education» of Termiz State University

THOUGHTS OF EASTERN THINKERS ABOUT MUSIC

ABSTRACT

One of the most important periods in the formation of the science of Eastern musicology is the Eastern Renaissance. This period corresponds to the X-XI centuries. In the period under study, poetry and music have become closer and harmonized theoretically and practically. This situation was clearly reflected in the works of poets and musicians who lived and created in the following centuries. In the works created by the scholars of the East, the foundations of the independent science of musicology, concepts related to general musicology were developed, and a system of terms was created.

Index Terms: music, Ibn Sina, Farabi, al-Kindi, Beruni, Abu Abdullah Khorezmi.

1. Долзарблиги:

Бугунги кунда миллий муסיқамиз тарихини ўрганишга бўлган қизиқиш тобора ортиб бормоқда. Айниқса, Форобий, Абу Али ибн Сино, Абу Райҳон Беруний, Абу Абдуллоҳ Хоразмий, ал-Киндий сингари буюк Шарқ мутафаккирларининг муסיқа бўйича билдирган фикрлари тўғрисида илмий жамоатчилик, оммавий ахборот воситалари ва ижтимоий тармоқларда турли-туман маълумотлар келтирилмоқда. Шунга қарамай, ушбу мавзунини тўла ўрганилган деб бўлмайди. Чунки, сўнгги йилларда ўтказилган тадқиқотлар илм-фан учун маълум бўлмаган қўшиқча янгиликларни очиб бердики, улар илмий жамоатчиликда миллий муסיқамиз тарихига бўлган қизиқишнинг янада ортишига сабаб бўлмоқда. Бу эса, ушбу мавзунинг долзарб вазифага айланганлигидан далолат беради.

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Ушбу мақола тарихийлик ва илмийлик каби тарихий методлар асосида ўрганилган бўлиб, унда Шарқ мутафаккирларининг муסיқа тўғрисидаги фикрлари тўғрисидаги маълумотлар берилди.

Ўзбек миллий муסיқаси тарихи ва Шарқ мутафаккирларининг муסיқа тўғрисидаги фикрлари бўйича тадқиқотлар юртимизда ўтган асрдаёқ бошланган эди. Улардан атоқли олим А.Фитрат, рус олими В.Успенский, шунингдек, М.Хайруллаев, Т.Саломонова, А. Аминов, И.Ражабов, З.Эгамбердиев ва З.Эгамбедиева каби олимлар бир қатор тадқиқот ишларини олиб бордилар.

Мустақиллик йилларида яратилган тадқиқотлар орасида Л.Бобоева [1], М.Қирғизов [2], С.Турсунов [3], И.Умаров [4], Г.Аҳмедова [5] сингари олимларнинг ишларига алоҳида тўхталиш лозим. Айтиш жоизки, уларнинг ишлари ҳолисона руҳда ёзилган бўлиб, бугунги кун талабларига тўла жавоб беради. Шу билан бирга, янгидан-янги маълумотларнинг аниқланиши, илгари эълон қилинмаган материалларининг чоп этилиши бу борада бўйича жиддий изланишлар олиб борилишини талаб қилади.

3. Тадқиқот натижалари:

Форобий қомусий олим бўлиши билан бирга буюк муסיқашунос ҳам эди. Форобий муסיқасининг аксарият ҳолларда инсоннинг нозик сезгилари, туғма истеъдод ва салоҳиятларининг меваси эканлигини таъкидлаш билан баробар, унинг, ўз навбатида, инсон маънавияти ва маърифатини, онги ва тушунчаларини тўлдирувчи руҳий неъмат эканлигини ўқтиради. “Исҳоқ ибн Иброҳим ал-Мавсимий айтганки, «куйлар эркаклар тўқиган ва аёллар беагаган гиламдир. Ушбу ҳайъатдаги маърифат ҳам ҳис билан сезилишга яқин бўлган ҳолдаги вужуд маърифати ёки уни сезги орқали топиш мумкин бўлган мазмун маърифатидир» [6].

Форобий куйларнинг турлари ва уларнинг инсон руҳиятига таъсири ҳақида гапириб, уларни уч турга ажратади: кўнгилга лаззат ва роҳат бағишловчи; бошқаси биринчи тур куйлар билан қўшилиб, кўнгилни таҳайюл билан бойитувчи; учинчи хил куйлар эса ҳайвонларнинг лаззати ва азияти билан боғлиқ инфюлот ва ахвол ҳақидаги мазмундан таркиб топади.

Форобий қарашларига кўра, барча табиий ва сунъий товушлар, ҳиссиёт ва кечинмалар моҳияти, мазмуни инсон камолотига, идрок қувватига боғлиқ бўлади. Форобий созанда, бастакор, муסיқа асбоблари устаси сифатида муסיқа тарихида ҳам ўз ўрнига эга.

Айниқса, унинг «Китоб ал-муסיкий ал-Кабир» – «Катта муסיқа китоби» олим номини муסיқа назарийтчиси ва амалиётчиси сифатида нафақат Шарққа, балки Ғарбга ҳам маълум қилди. Аввало, Форобий фанлар таснифида муסיқани математика илми таркибига киритади.

Форобий «Ихсо ал-улум» асарида эса муסיқа илмини қуйидагича таърифлаб: «Муסיқа илмига келганда қисқача шуни айтиш мумкинки, у оҳангларнинг турларини, уларнинг тузилиши нималардан иборат эканлиги ва қайси йўллар билан ташкил топиши ҳамда қандай ҳолларда ўткир ва таъсирчан бўлишини ўрганади», - дейди ва муסיқа илмини амалий ҳамда назарий қисмларга ажратади [7].

«Китоб ал-муסיкий ал-Кабир» асарининг биринчи китобида муסיкий билимларнинг усул-қоидалари ва унга боғлиқ бўлган турли нарсаларни ўрганиш; иккинчи китобда замонавий муסיқа асбоблари ва улардан фойдаланиш йўллари, учинчисида эса, товушларнинг турлари ҳақидаги фикр баён этилади.

Олим муסיқа илмини инсон билимлари тизимида тутган ўрни, бошқа илмлар билан алоқаси, муסיкий товушларнинг вужудга келиши ва ривожланишини таҳлил этар экан, муסיқа санъатининг ахлоқий эстетик жиҳатлари ҳақида ҳам ўз қарашларини баён этади.

Масалан: «Ўзбек муסיқаси тарихи» ўқув қўлланмасида Форобийнинг товушларнинг характерида кўра муסיқа асбоблари хилма-хил роль ўйнаганлиги ҳақидаги фикри келтирилади: «Жангларга мўлжалланган чолғу асбоблари мавжуд, уларнинг овози баланд ва кескин. Зиёфат ва рақслар учун, тўй ва қувноқ йиғилишлар учун, муҳаббат қўшиқлари учун ҳам маҳсул чолғу асбоблари бор. Айримларининг товуши кескин ва хазин бўлади; бир сўз билан айтганда улар шунчалик хилма-хилки, ҳаммасини санаб ўтиш қийин» [8].

Форобий муסיқа санъатини инсоннинг ахлоқий-эстетик такомили билан бирга, илмий билимлар тизимида ҳам катта аҳамиятга эга эканлигини кўрсатиб берди. Бу борада М.Хайруллаев Форобийнинг муסיқа соҳасидаги тадқиқотчилар олдида қўйган талабларини келтиради, мазкур талабларни бажариш ҳар бир илм одами учун зарур саналади:

«Назарий билимлардан хабардор бўлган етук санъаткор қайси билимда бўлмасин, шу уч нарсага эга бўлиши керак:

- Ҳар бир билимнинг усул ва қоидаларини тўла билиши лозим.

- Шу билимнинг турли ҳолатларида ҳосил бўлган усул ва қоидаларнинг натижаларини шарҳ ва изоҳ этишга қобил ва истеъдодли бўлиши керак.

- Муסיқа санъати ҳақида нотўғри назариятга эга бўлган ёзувчиларнинг нотўғри назарияларини танқид эта билсин, хато ва тўғри назариялар ўртасидаги фарқни кўрсата билсин»[9].

Кўриниб турибдики, Форобийнинг «Китоб ал-муסיкий ал-Кабир» асари ҳам назарий, ҳам ахлоқий-эстетик жиҳатдан қимматга эга бўлиб, инсоннинг ҳам ақлий, ҳам нафосат тарбиясида катта рол ўйнайди.

Оҳанг ё бир неча товушларни белгили ва ажратилган ҳолда кетма-кет баён этиш ёки бир неча оҳангларни тартибли равишда зехнга таъсир этадиган ва турли таъсир кучига эга қуйларни маълум ғояга хизмат қилувчи сўзларда, истеъмом бўладиган қилиб бирин-кетин баён этишдир. Чунончи, инсон бир турли садо-оҳанг воситаси билан ўз фикрини баён қилиб, дилидаги хис-туйғуни ва мулоҳазасини бошқаларга етказди.

Кунлардан бир куни Форобий Соҳиб Оббод шарафига берилган базмга кириб борибди. Ҳеч ким уни танимас экан. Форобий базмга кириб, бир чеккада жим ўтирибди. Чамаси, бирор соат ўтгандан сўнг муסיқа асбобини қўлига олиб, ажойиб бир куй чала бошлабди. Куйнинг биринчи қисмини чалганда атрофдагиларнинг ҳаммаси ниҳоятда хурсанд, кайфиятлари чоғ бўлибди. Куйнинг иккинчи қисмини эшитиб, ниҳоятда маънос ҳолатга тушибдилар, йиғлаб кўз ёши тўка бошлабдилар. Куйнинг учинчи қисми ижро этилганда, ҳаммалари хаяжонга тушибдилар, сўнгра эса ухлаб қолибдилар.

Шунда меҳмон чолғу асбобининг дастасига: «Форобий келди, шу ерда бўлди-ю, кетди»,-деб ёзиб кетибди.

Абу Али ибн Сино учун мусиқа ҳам инсон маънавиятини шакллантирувчи, ҳам бу маънавиятнинг ахлоқий-эстетик мезони ҳисобланган. У ўзининг «Аш-Шифо» асари муқаддимасида инсон маънавиятини ифодалашда товуш ва инсон сезгиларининг маданийлашуви ҳақида мулоҳазалар юритади. У мусиқа пайдо бўлишининг асосий сабабларидан бири одамлар орасидаги маънавий эҳтиёж эканлигини, инсон мусиқа орқали ўз кайфияти, руҳиятида содир бўлаётган ходисалардан бошқаларни огоҳ этишини, мусиқа шу туфайли одамларнинг маданий ҳаёти ўзаро «ўртоқ»лик, боғлиқлик ҳаётининг ифодаси бўлишини кўрсатади.

Ибн Сино мусиқа санъати одамларнинг маънавий камолотида катта аҳамиятга эга эканлигини таъкидлайди. У товуш ва нутқни инсон камолотининг рамзи сифатида тушунади. Мусиқани кишиларга руҳий озуқа берувчи, жаҳолат ва нодонликдан қутулишда нажот бўлишини кўзда тутган Ибн Сино ўз асарларини «Аш-Шифо», «Ан-Нажот», «Донишнома» деб аташи бежиз эмас.

Ибн Сино мусиқага доир рисолаларини алоҳида рисолаларидан ташқари бошқа соҳаларга, айниқса, тиббиёт илмига бағишланган асарларида ҳам баён этган. У «Тиб конунлари»да куйидагиларни ёзади: «...боланинг мижозини кучайтирмақ учун, унга икки нарсани қўлламоқ керак. Бири, болани аста-секин тебратиш, иккинчиси, уни ухлатиш учун айтиш одат бўлиб қолган мусиқа ва аллалашдир. Шу иккисини қабул қилиш миқдорига қараб боланинг танаси билан бадантарбияга ва руҳи билан мусиқага бўлган истеъдоди ҳосил қилинади». Демак, мусиқа одамни нафақат жисмоний жихатдан, балки маънавий баркамол қилиш учун хизмат қилади.

Ибн Сино замондоши, суриялик шоир ва мутафаккир ал-Маарининг мусиқаси ва унинг инсон руҳиятига таъсир қилиниши ҳақидаги фикрлари унинг «Рисолат-ул-гуфрон» асаридаги ривоятларда ўз ифодасини топган. Унинг фикрича ашула, куй «дардни кочиради, уйқуни ва ланжликни йўқ қилади».

Ибн Сино мусиқани назарий ва амалий жихатдан Арасту даражасида билганлиги натижасида ўзининг «Рисолаи мусиқа» асарини ёзади. У ўрта аср мусиқачилигига ўзининг улкан ҳиссасини қўшди.

Олимнинг мусиқа соҳасидаги қарашлари унинг ажойиб, мукамал асари «Китоб ун-Нажот»да атрофлича, янада чуқурроқ даражада ривожлантирган.

Ибн Сино мусиқа фанига атаб ёзган асари ҳақида шундай дейди: «Бу ёзган асаримда ажодларимиз хикматларидан беш нуктаси жамланган бўлиб, беш нуктанинг тўртинчиси «Мусиқа илми»дир». Олим мазкур асарда овозларнинг ёқимли ва ёқимсизлиги сабабларини очишга ҳаракат қилган.

Абу Али ибн Синонинг мусиқа тарихига бағишланган асарлари XI-XII асрлардаёқ Европа халқлари тилига ўгирилиб, мактабларда дарслик сифатида ўқитилган.

Ибн Синонинг дурдона асарлари ичида мусиқа фанига бағишланган илмий кузатишлари ва умумлашмалари ўзининг қадимийлиги, турли тадқиқотларга асосланганлиги билан умрбоқийдир [10].

Мусиқанинг инсон маънавиятида тутган ўрнига алоҳида аҳамият берган Шарқнинг аҳли донишлари куйнинг таълимий, тарбиявий таъсир кучига таянган ҳолда, аввало, хофиз ва созанданинг хулқ-атвори диёнат, эзгулик ҳамда нафосат мезонига айланмоғи керак деб қараганлар.

Мусиқанинг инсон маънавиятига таъсири жуда қадимдан Шарқ мутафаккирлари ва мусиқашунослари фикрини банд қилган. «Араблар файласуфи» ал-Киндий мусиқани коинот гармонияси, инсон руҳияти гармониясига қиёсан ўрганади, инсонни жисмоний ва маънавий соғлом қилувчи омил сифатида идрок этади. У мусиқага доир рисолаларида куй, ранг ва ҳидларни эстетик идрок этиш жараёнидаги муштаракликни аниқлашга ҳам аҳамият беради. Ал-Киндий Шарқ олимлари орасида биринчилардан бўлиб мусиқа назарияси ҳақида

рисолалар ёзибгина қолмай, мусиқанинг бадий-эстетик ва тарбиявий жихатларига ҳам катта эътибор берди.

Ал-Киндий Шарқнинг буюк сиймолари-Хоразмий, Форобий, Беруний, Ибн Сино билан ёнма-ён қўйса бўладиган мутафаккир, араб мусиқасининг отаси ва энг етук файласуфидир.

Ал-Киндий ёшлигидаёқ илмга берилди, ўз даврининг кўзга кўринган олимлари билан танишди, уларнинг асарларини мутолаа қилди, бир неча чет тилларни ҳам ўрганди. Аристотелнинг «Метафизика», «Категория» асарларини, Птолемейнинг «География», Эвклиднинг «Унсурлар» ва бошқа асарларни юнон тилидан арабчага ағдарди, баъзи бирларига шарҳлар ҳам ёзди.

Ўрта Осиё, умуман, Шарқнинг дунёга машхур алломалари каби ал-Киндий ҳам замонасининг барча фанларидан хабардор шахс бўлганлиги учун уни «Абул-хукамо» - ҳакимлар отаси деб аташган. Абу Райҳон Беруний ўзининг машхур «Минералогия» асарида шу соҳага оид китоблар орасида ал-Киндийнинг рисоласидан бўлак дурустроқ асар кўрмаганлигини ёзади. Чиндан ҳам, ал-Киндий математика, астрономия, кимё, геология, геодезия, тарих каби фанлар билан теран шуғулланган. У араб олимлари орасида биринчи бўлиб материя, шакл, рух, вақт, макон ва замон каби фалсафий терминларни таърифлаб берди.

Ал-Киндийнинг тиб илмида қилган катта хизмати шундаки, у мусиқа билан табобатнинг ўзаро алоқадорлигини аниқлаган. У мусиқанинг инсонга рухий таъсири устида кўп шуғулланган ва бу соҳада анчагина мувафакқиятларга эришган. Ибн Сино рухий касалликларни даволашда ал-Киндийнинг мусиқа билан даволаш соҳасидаги ишларига катта эътибор берган.

Қомусий аллома ал-Киндийнинг ёзишича, куйлар билан гуллар ўртасида қандайдир ўхшашлик бор. Гуллардан тараладиган хушбўй киши руҳини кўтаради, кучига-куч қўшади. Мутафаккирнинг мусиқа ва табобатга доир ана шу мулоҳазалари ҳозирги кунда ҳам ўз қимматини йўқотмаган.

Тадқиқотчилар Ибн Сино ҳам мусиқага оид асарлар яратиб, уларнинг фақат бир қисми бизгача етиб келган деб маълумот берадилар. Шулардан бири «Мусиқа билимига оид тўплам» бўлиб, бунда товушнинг сезги аъзоларига таъсири, унинг ёқимли ва ёқимсизлиги, товушни эшитганда лаззатланиш ё нафратланиш хиссининг пайдо бўлиши каби масалаларга тўхтади. Унда мусиқанинг киши ҳаётигача қанчалик зарурлиги ҳақида ҳам фикрлар баён этилади. Олимнинг фикрича, инсон табиатан ёқимли нарсалар орқали енгил торца, унинг аксида ороми йўқолиб, нафрати пайдо бўлади. Ибн Сино мусиқа овозларининг киши руҳига таъсири ҳақида ноёб фикрлар баён этади [11].

Абу Абдуллоҳ Хоразмийнинг бизгача етиб келган ягона асари «Мафотих ал-Улум»дир. Араб тилида битилган Шарқдаги илк қомусий асарлардан бўлган «Илмлар калитлари» 976-991 йиллар орасида яратилган бўлиб, унда ўз даврида маълум бўлган фаннинг барча соҳалари қамраб олинган ва уларнинг асослари баён этилган. У жуда эътиборли ва ишонарли бир манба бўлганки, Ибн Сино ҳам ўзининг «Ақлий илмлар бўлимлари» рисоласида ундан иқтибослар келтиради. «Илмлар калитлари» икки қисмга-мақолага бўлинган, бу қисм – мақолалар таркибида 90 фаслни бирлаштирувчи 15 боб бор. Мусиқага бағишланган боб уч фаслдан иборат. Хоразмий мусиқага бағишланган боб таркиби ҳақида шундай ёзади: «Иккинчи қисмнинг еттинчи боби мусиқа ҳақида ва у уч фаслдан иборат. Биринчи фасл мусиқа асбобларининг аталишлари ва улар билан боғлиқ нарсалар ҳақида, иккинчи фасл донишмандлар китобларида келтирилган мусиқий жамлар ҳақида, учинчи фасл истеъмолдаги ийқолар - ритмлар ҳақида».

Мусиқа асбобларига бағишланган биринчи фаслда ўн тўртта чолғу санаб ўтилиб, номлари келтирилади. Барбат - уднинг торлари, пардалари ва бошқа қисмлари баён этилади, созлаш изоҳланади. Бу фаслнинг эътиборли жойи шундаки, баъзи мусиқа асбобларига қисқа шарҳ ҳам, уларнинг қисмларининг аталишлари ҳам берилган. Масалан: Форобий, Ибн Сино ва Ибн Зайланинг мусиқашуносликка оид асарларида орган мусиқа асбобининг номигина келтирилиб, унинг шакли-шамоиلى берилмаган ҳолда, Абу Абдуллоҳ Хоразмийнинг асарида шундай дейилади: «Орган -юнонликлар ва римликларнинг мусиқа асбоби. Қора мол терисидан

ишланган, бир-бирига уланган катта уч чарм меш – босқон бўлиб, ўртадагисининг бошига катта меш – босқон ўрнатилади ва унга туйнукчалари маълум нисбатда жойлашган мис найчалар маҳкамланади ва улардан созанда истаги бўйича ёқимли, қувноқ ва хазин товушлар чиқаради». Демак, орган – ҳаво тўлдирилган босқонлардан бирига, яъни дам берувчисига – махсус мослама – босқонга босилганда, уларга ўрнатилган найлар товуш чиқарган. Алишер Навоий даврида ҳам орган кўп машхур бўлган.

Асарнинг жамларга бағишланган иккинчи фаслда товуш, нағма – тон, буъд – интервал, жинс – интерваллар тизими, тетракорд ва жам – жинслар тизими, гамма – товушқаторлар ҳақида баҳслар олиб борилган.

Ийқолар – ритмлар ҳақидаги учинчи фаслда қуйидаги саккиз ийқо санаб ўтилади: Хажаж. Хафиф ур-рамал. Рамал. Сақил ур-рамал. Ас-сақил ус-саний. Хафиф ус-сақил ус-саний-Махурий. Ас-сақил ул-аввал. Хафиф ус-сақил ул-аввал. Абу Абдуллоҳ Хоразмийнинг мусиқа илмига оид қарашлари Форобий ва Ибн Синоникидек қамрови кенг эмас, аммо у айрим янги мусиқашунослик атамаларини қўллайди. Масалан: мусиқор – мусиқачи, бастакор атамасини, қадимий юнон торли тирнама мусиқа асбоблари қитора – гитара, лур – лира кабиларнинг аталишларини келтиради. У келтирган лур – лиранинг умумий шакли ҳозирда мусиқа эмблемаси сифатида қабул қилинган, мусиқор - мусиқачи, бастакор атамаси эса кўп шарқ тилларида хануз истеъмолдадир.

«Илмлар калитлари» китобининг мусиқага бағишланган қисми немис ва инглиз тилларига ўгирилган, танқидий матни нашр этилган, форс тилига ағдарилиб нашрдан чиққан, ўзбек тилида бу борада изланиш бор. Асарнинг кўлёзма матни дунёнинг кўпгина кутубхоналарида сақланмоқда.

Абу Абдуллоҳ Хоразмийнинг «Илмлар калитлари» асарининг мусиқага оид бобини тадқиқ этиш ҳозирги замон миллий ўзбек мусиқасининг устивор асоси – мақомлар ва мақомлар масаласига доир муаммоларни тўғри ҳал қилишда ҳам қимматли манбадир.

4. Хулосалар.

Шундай қилиб, айнан IX-XI асрларда мусиқа фанига асос солиниб, бу юз йилликларда яшаган мутафаккирларнинг деярли барчаси бу фан билан шуғулланганлар. IX асрдаёқ мусиқага бағишланган рисоалар пайдо бўлган. Хусусан, уларда мусиқанинг назарий асослари тадқиқ этилади. Мусиқа асбоблари илмий тасвирланади, таниқди ижрочилар номи, уларнинг репертуари, кенг тарқалган мусиқа жанрларининг номлари келтирилади. Форобий, Ибн Сино ва бошқа алломаларнинг ўрта асрда илм, маданиятни юқори даражада акс эттирган асарлари ана шу давр мусиқа маданиятини ўрганишимизда ҳам муҳим манба бўлиб хизмат қилади.

Иқтибослар/ Сноски/References:

1. Бобоева Л. Муғом ва мусулмон маданияти //«Санъат» журнали, 1990 йил. №9. (Boboeva L. Mug'om and Muslim culture // journal «Sanat», 1990. №9.)
2. Қирғизов М. Оҳангда жилланган қадриятлар. –Тошкент: Фан, 1995. (Kirghizov M. Values polished in tone. -Tashkent: Fan, 1995.)
3. Турсунов С.Н., Пардаев Т.Р., Турсунова Н.М., Муртазов Б. Ўзбекистонда бахшичилик санъатининг шаклланиши ва тараққиёти тарихи. –Тошкент, 2015. (Tursunov S.N., Pardaev T.R., Tursunova N.M., Murtazoev B. The history of the formation and development of the art of bakhshi in Uzbekistan. –Tashkent, 2015.)
4. Умаров И. Бадаш: тарих ва анъана. –Термиз: Сурхоннашр, 2018. (Umarov I. Badash: history and tradition. –Termiz: Surkhannashr, 2018)
5. Аҳмедова Г. Сурхондарё бахшилари // «Ўтмишга назар» журнали, 2020 йил, №SI-4. –54-58 б. (Ahmedova G. Surkhandarya bakhshis// journal «Look to the past», 2020, №SI-4. –54-58 p.)
6. Абу Наср ал-Форобий. Китабул-мусиқа ал-Кабир. Арабчадан А.Назаров таржимаси. – Тошкент, 1997. –Б. 14-15. (Abu Nasr al-Farabi. Book of music al-Kabir. Translated from Arabic by A. Nazarov. –Tashkent, 1997. –P. 14-15.)

7. Хайруллаев М. Форобий рисоласидан намуналар. // «Уйғониш даври ва Шарк мутафаккири» китобига илова. -Тошкент: Ўзбекистон. 1971. –Б. 295. (Khairullaev M. Samples from Pharaobi's treatise. // Appendix to the book «Renaissance and Eastern Thinker». –Tashkent: Uzbekistan. 1971. –P. 295.)
8. Ўзбек музыкаси тарихи. Музыка олий ўқув юр்தларининг студентлари учун қўлланма. Тузувчи: Т.Е.Саломонова. -Тошкент: Ўқитувчи. 1981. –Б. 11. (History of Uzbek music. Guide for students of music universities. Compiled by: Т.Е. Salomonova. -Tashkent: O'qituvchi. 1981. –P. 11.)
9. Хайруллаев М. Форобий рисоласидан намуналар. – Б.156. (Khairullaev M. Samples from Pharaobi's treatise. –P. 156.)
10. Аминов А. Алломанинг музыка мероси // «Ўқитувчи» газетаси, 1980 йил, 2 июль. (Aminov A. Alloma's musical heritage // «O'qituvchi» newspaper, July 2, 1980.)
11. Ирисов А. Абу Али ибн Сино. Ҳаёти ва ижодий мероси. -Тошкент: Фан, 1980. –Б. 137-139. (Irisov A. Abu Ali ibn Sina. Life and creative heritage. -Tashkent: Fan, 1980. –P. 137-139.)

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

2 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000